

УДК 611.348

DOI 10.5281/zenodo.14259316

Научная статья

ИЗМЕРЕНИЯ ДЛИНЫ СИГМОВИДНОЙ ОБОДОЧНОЙ КИШКИ ВЗРОСЛОГО ЧЕЛОВЕКА: БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ ОБЗОР

MEASUREMENTS OF THE LENGTH OF THE SIGMOID COLON OF AN ADULT: BIBLIOGRAPHIC REVIEW

ПУШНЁВА ЕЛИЗАВЕТА ВЛАДИМИРОВНА,
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.

PUSHNYOVA ELIZAVETA VLADIMIROVNA,
USMU of the Ministry of Health of Russia, Ekaterinburg.

Научный руководитель: Васнина Анжела Владимировна,
ассистент,
ФГБОУ ВО УГМУ Минздрава России.

Scientific supervisor: Vasnina Angela Vladimirovna,
Assistant,
USMU of the Ministry of Health of Russia.

В данной статье обобщается опыт 14 исследований разных авторов на тему измерения длины сигмовидной ободочной кишки, зависимости ее длины от пола и возраста. Проводится сравнение результатов исследований различных авторов, и выявляются причины отличий в их результатах. Сделан вывод, что границы нормы длины сигмовидной ободочной кишки сильно разнятся в зависимости от исследования. Будущие исследования с использованием современных неинвазивных методов смогут уточнить такие данные и, вероятно, уменьшат эту изменчивость.

This article summarizes the experience of 14 studies by different authors on measuring the length of the sigmoid colon, its length depending on gender and age. A comparison of the research results of various authors is carried out, and the reasons for the differences in their results are revealed. It is concluded that the limits of the normal length of the sigmoid colon vary greatly depending on the study. Future studies using modern non-invasive techniques will be able to refine such data and likely reduce this variability.

Ключевые слова: *сигмовидная кишка, анатомия сигмовидной кишки, длина сигмовидной кишки, неинвазивные методы, хирургическое вмешательство.*

Key words: *sigmoid colon, anatomy of the sigmoid colon, length of the sigmoid colon, noninvasive methods, surgical intervention.*

Актуальность исследования.

Вариабельность анатомии и размеров толстой кишки имеют клиническую значимость для колоноскопии и хирургических вмешательств [14, с. 291]. Наиболее вариабельны показатели сигмовидной ободочной кишки [11, с. 4]. Предметом исследования является длина сигмовидной ободочной кишки, поскольку это знание важно при планировании

хирургических вмешательств, для понимания состояний, связанных с изменением скорости пассажа кишечного содержимого [23, с. 326], а также при современных исследованиях моторной функции кишечника и разработке лекарственных форм с различными вариантами модифицированного высвобождения и распределения препаратов. Несмотря на важность знаний о морфологии и анатомии ободочной сигмовидной кишки, в настоящее время данные о длине сигмовидной ободочной кишки в различных источниках разнятся и являются неполными. В данном литературном обзоре даётся сравнение различных исследований длины сигмовидной ободочной кишки, которые используют разные методы (прямые измерения на трупах или интраоперационно, а также эндоскопически и с использованием методов визуализации) и границы кишки (нисходяще-сигмовидный и сигмовидно-прямокишечный сфинктеры, костные ориентиры, брюшина, брыжейка). В результате выявлено, что по причине отсутствия единой методики и регламентированных границ сигмовидной ободочной кишки, могут быть неправильно определены ее параметры, из-за чего установление длины этого сегмента ободочной кишки, постановка диагноза, проведение хирургических вмешательств могут быть некорректными. Систематизации и сравнения данных о длине сигмовидной ободочной кишки ранее не проводились, по этой причине обзор различных методик исследований длины сигмовидной кишки является актуальным.

Материалы и методы.

В данном обзоре литературы мы рассматривали 14 исследований длины сигмовидной ободочной кишки у 7140 пациентов, ее зависимости от возраста и пола пациентов. Использовались базы данных Web of Science, National Library of Medicine, PubMed, eLibrary, Wiley. В обзоре анализировались статьи различных годов по причине того, что новых исследований на данную тематику не так много.

Обзор литературы.

Сигмовидная ободочная кишка имеет S-образную форму, проецируется на переднюю брюшную стенку в левой паховой и лобковой областях, располагается в левой подвздошной ямке. Развивается сигмовидная ободочная кишка в конце третьей недели внутриутробного развития из энтодермы туловищной кишки заднего отдела [15, с. 2] Длина сигмовидной ободочной кишки у взрослого человека составляет 15-67 см, в среднем – около 54 см [1, с. 173]. Сигмовидную ободочную кишку измеряли от нисходящего сигмовидного сфинктера до сигмовидно-прямокишечного сфинктера. Сигмовидная ободочная кишка имеет хорошо развитую брыжейку, которая пересекает левые подвздошные артерию и вену, яичковые (яичниковые) сосуды, левый мочеточник, бедренно-половой нерв и латеральный кожный нерв бедра. По отношению к брюшине располагается интраперитонеально. В следствие этого, кишка обладает выраженной подвижностью, может находиться в малом тазу, смещаться до левого подреберья. Нормальная длина сигмовидной ободочной кишки у взрослых – 25-50 см (нормосигма). Если длина меньше 25 см, то можно говорить о брахиосигме. Если больше 50 см – долихосигмой. Долихосигма может свободно перемещаться в брюшной полости благодаря растяжению ее брыжейки. Обычно такая кишка имеет дополнительную S-образную петлю, которая может располагаться в разных отделах живота, чаще всего в левой части малого таза или в левых отделах верхних отделов брюшины [5, с. 1678].

К особенностям строения сигмовидной ободочной кишки можно отнести: изгибы, положение, форму, размеры, длину. Все эти параметры могут зависеть от возраста, пола, массы тела, гипо- и гиперфункции органа, развития заболеваний, врожденных аномалий и расовых особенностей пациента [3, с. 250].

Для изучения строения сигмовидной ободочной кишки-используются различные методы. Например, исследование на трупах [2, с. 95], непосредственное хирургическое вмешательство [4, с. 251], бариевая клизма [8, с. 385], компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, колоноскопия, 3D-визуализация.

Проблема измерения длины сигмовидной ободочной заключается в отсутствии четкого и стандартизированного определения начала прямой кишки. Существуют различные методики, которые учитывают границы измерения длины сигмовидной ободочной кишки. Из-за того, что авторы исследований используют различные методики измерений, данные могут значительно отличаться. Например, измерения проводят относительно костных ориентиров (от тазовых костей до мыса крестца), в зависимости от брыжейки, от нисходяще-ободочного изгиба до сигморектального сфинктера [10, с. 522].

Среди технологий, применяемых для изучения строения толстой кишки, основным методом считается компьютерная томография и магнитно-резонансная томография, о преимуществах и недостатках которых до сих пор ведутся дискуссии. Однако с помощью данных методов было установлено, что по сравнению с общей длиной толстой кишки, средняя пропорциональная длина сигмовидной ободочной кишки составляет 23-27% [17, с. 890]. Также применяется технология для 3D-визуализации и получения наглядной модели хода желудочно-кишечного тракта [19, с. 673].

В исследовании, направленном на определение длины толстой кишки и ее отделов с помощью магнитно-резонансной томографии и трехмерной скелетизацией. Так, длина для здоровой группы пациентов из 32 человек составила 20 ± 1 см, 1 см закладывался в качестве погрешности. Сигмовидную ободочную кишку измеряли от нисходящего сигмовидного сфинктера до сигмовидно-прямокишечного сфинктера [23, с. 326].

Среди 920 японских пациентов, у которых в анамнезе отсутствовали заболевания желудочно-кишечного тракта, было проведено исследование, основанное на определении зависимости длины толстой кишки от пола пациентов. В исследовании участвовали 434 мужчины (17-86 лет) и 486 женщин (14-92 лет). Измерение проводилось с помощью бариевой клизмы. Граница между нисходящей ободочной кишкой и сигмовидной – край таза, а между сигмовидной и прямой – мыс крестца. У мужчин средняя длина сигмовидной кишки составила $35,37 \pm 10,31$ см, а у женщин $35,22 \pm 9,79$ см. Диаметр сигмовидной ободочной кишки у мужчин в среднем у контрольной группы – $3,43 \pm 0,62$ см, а среди женщин – $3,22 \pm 0,63$ см. Таким образом, сигмовидная ободочная кишка у мужчин незначительно длиннее и шире, чем у женщин [21, с. 251].

В исследовании с участием 160 человек (89 мужчин и 71 женщина), у которых в анамнезе не было отмечено хирургических вмешательств на кишечнике, патологий, проведенном с использованием изображений компьютерной томографии (КТ) при колоноскопии, было установлено, что длина сигмовидной ободочной кишки – $38,32 \pm 13,65$ см в среднем. Сигмовидную ободочную кишку принимали за расстояние от дистального отдела нисходящей ободочной кишки до ректосигмоидального перехода. При том, у мужчин минимальная длина среди 89 людей составила 14 см, а максимальная – 97 см, в среднем у мужчин длина сигмовидной ободочной кишки – 41,36 см. Среди 71 женщины минимальной длиной стала 9 см, а максимальная длина – 63 см, в среднем значение 34,52 см. Таким образом, у женщин сигмовидная ободочная кишка короче, чем у мужчин. Помимо этого, в исследовании сравнивалась длина сигмовидной ободочной кишки в зависимости от возраста. У возрастной группы 40-49 лет средняя длина $39,80 \pm 9,72$ см. У группы 50-59 лет – $36,98 \pm 12,0$. У группы 60-69 лет – $40,9 \pm 14,45$. А среди людей в возрасте 70-79 лет – $39,62 \pm 21,57$. Зависимости длины сигмовидной ободочной кишки от возраста не выявлено [22, с. 1].

В исследовании анатомических особенностей анатомии сигмовидной ободочной кишки у 70 индийских пациентов основной целью было установление зависимости между возрастом и размерами сигмовидной ободочной кишки у пациентов. Сигмовидную ободочную кишку принимали за расстояние от дистального отдела нисходящей ободочной кишки до ректосигмоидального перехода. Средняя длина составила $46,6 \pm 11,2$ см. Среди 27 мужчин средняя длина сигмовидной ободочной кишки составила $48,6 \pm 12,4$ см. Среди 24 женщин –

44,4±9,6. В результате, у женщин сигмовидная ободочная кишка короче, чем у мужчин. При посмертном вскрытии 16 кадаверов - средняя длина сигмовидной ободочной кишки 28±7,6 см. Было установлено, что в возрасте от 16 до 60 лет явной корреляции данных по этому параметру выявлено не было [6, с. 236].

В исследовании, проведенном в комплексе университетских больниц Нигерии, приняли участие 50 человек, перенесших абдоминальную операцию через срединный разрез, и 50 свежих трупов, подвергшихся судебно-медицинскому вскрытию. Измерение сигмовидной ободочной кишки проводилось от начала до конца прикрепления корня брыжейки. Исследование показало, что средняя длина сигмовидной ободочной кишки у живых людей составляет 48,9 ± 1,3 см, в то время как средняя длина сигмовидной ободочной кишки у трупов составляет 50,1 ± 1,6 см [4, с. 250].

В таблице 1 представлены данные о длине сигмовидной ободочной кишки, которые были получены в результате анализа исследований (табл. 1).

Таблица 1. Длина сигмовидной кишки в исследованиях различных авторов

Авторы исследования	Длина сигмовидной ободочной кишки, см	Метод исследования, границы измерения
Chapuis P.H., Faithfull G.R., Dent O.F. [8, с. 387]	Средняя длина: 26,65 (50 чел.) Мужчины (М): 24,9 Женщины (Ж): 28,4	Верхняя граница: край тазовой кости, нижняя граница: мыс крестца. Бариевая клизма (линейка), рентгенография
	23,4 (50 чел.)	Вскрытие (линейка)
Sadahiro S., Ohmura T., Saito T., Suzuki S. 1991 [20, с. 84]	35,2 ± 10,1 (834 чел.)	Верхняя граница: край тазовой кости, нижняя граница: мыс крестца. Бариевая клизма, рентгенография
B.N.S. Bhatnagar, C.L.N. Sharma, S.N. Gupta, M.M. Mathur, D.C.S. Reddy [6, с. 237]	М: 48,6±12,4 (27 чел.) Ж: 44,4±9,6 (24 чел.) Средняя длина: 46,6±11,2	Верхняя граница: дистальный отдел нисходящей ободочной кишки Нижняя: ректосигмоидальный переход Хирургическое вмешательство (сантиметровая лента)
	28±7,6 (16 чел.)	Вскрытие (линейка)
Renehan A.G., Painter J.E., Bell G.D., Rowland R.S., O'Dwyer S.T., Shalet S.M. [18, с. 324]	22,0 (41 чел.)	Колоноскопия (магнитно-эндоскопическая визуализация)
Hanson M.E., Pickhardt P.J., Kim D.H., Pfau P.R. [13, с. 774]	66,8 ± 22,2 (100 чел.)	Неполная колоноскопия, 3D-карта с автоматизированной осевой линией
	48,7 ± 13,6 (100 чел.)	Полная колоноскопия, 3D-карта с автоматизированной осевой линией
Khashab M., Pickhardt P.J., Kim D.H., Rex D.K. [16, с. 675]	49,0 ± 12,9 (4091 чел.)	Компьютерная томографическая колонография
Alatise O.I., Ojo O., Nwoha P., Omoniyi-Esan G., Omonisi A. [4, с. 252]	48,9 ± 1,3 (50 чел.)	Границы установлены по брыжейке Хирургическое вмешательство (сантиметровая лента)
	50,1 ± 1,6 (50 чел.)	Вскрытие (сантиметровая лента)
Flor N., Martinelli A., Maconi G., Di Pietro S., Perillo N., Maggi L. [12, с. 4]	57 ± 16 (467 чел.)	Верхняя граница: дистальный отдел нисходящей ободочной кишки Нижняя: ректосигмоидальный переход Компьютерная томографическая колонография

Bayeh A.B., Abegaz B.A. [7, с. 251]	35,91±10,52 (66 чел.)	Верхняя граница: дистальный отдел нисходящей ободочной кишки Нижняя: ректосигмоидальный переход Хирургическое вмешательство (сантиметровая лента)
Sharif H., Hoad C.L., Abrehart N., Gowland P.A., Spiller R.C., Kirkham S., Loganathan S., Papadopoulos M., Benninga M.A., Devadason D., Marciani L. [23, с. 326]	20 ± 1 (35 чел.)	Верхняя граница: нисходяще-сигмовидный сфинктер Нижняя: сигмовидно-прямокишечный сфинктер Магнитно-резонансная томография (МРТ)
Sadahiro S, Ohmura T, Yamada Y, Saito T, Taki Y. [21, с. 251]	М: 35,37±10,31 (434 чел.) Ж: 35,22±9,79 (486 чел.)	Верхняя граница: край тазовой кости, нижняя граница: мыс крестца Бариевая клизма
Sasani H., Ozkan M., Simsek M.A., Sasani M. [22, с. 5]	М: 41,36 (89 чел.) Ж: 34,52 (71 чел.) 40-49 лет: 39,80 ± 9,72 (10 чел.) 50-59 лет: 36,98 ± 12,0 (97 чел.) 60-69 лет: 40,9 ± 14,45 (37 чел.) 70-79 лет: 39,62 ± 21,57 (16 чел.)	Верхняя граница: дистальный отдел нисходящей ободочной кишки Нижняя: ректосигмоидальный переход Колоноскопия, компьютерная томография
Charles N. Weber, Anna S. Lev-Toaff, Marc S. Levine, Sandra Sudarsky, Lutz Guendel, Bernhard Geiger & Hanna M. Zafar [9, с. 508]	55,9±17,9 (60 чел.)	Верхняя граница: дистальный отдел нисходящей ободочной кишки Нижняя: ректосигмоидальный переход Колоноскопия, компьютерная томография

Исследование с участием 5741 взрослых с использованием магнитно-резонансной томографией, компьютерной томографией и 3D-скелетизацией показало, что наибольшим коэффициентом вариабельности обладает сигмовидная ободочная кишка по сравнению с другими отделами толстой кишки, что составило 39,2% [11, с. 4].

Результаты и выводы.

Из приведенных данных можно сделать вывод о том, что границы нормы длины сигмовидной ободочной кишки сильно разнятся в зависимости от исследования. Норма данного показателя может зависеть от возраста, пола и метода исследования. Среди всех отделов толстой кишки наибольшей вариабельностью длины обладает сигмовидная ободочная кишка [11, с. 4]. Среднее значение длины сигмовидной ободочной кишки среди вышеописанных исследований установить невозможно, так как авторы использовали разные методы исследования кишки и устанавливали границы сигмовидной ободочной кишки по разным методикам. Анализ литературных данных показал различия средних значений длины сигмовидной ободочной кишки: при использовании бариевой клизмы – 24,9-35,2 см, КТ: 36,98-55,9 см, МРТ: 20-22 см, интраоперационное измерение – 35,9-48,9 см, посмертное вскрытие – 23,4-51 см. При этом, в большинстве исследований длина сигмовидной ободочной кишки у женщин короче, чем у мужчин. Зависимости длины кишки от возраста выявлено не было. Данные, обобщенные в работе, способствуют нашему пониманию морфологии толстой кишки и также могут иметь значение для клинической практики, особенно для колоноскопии и предопе-

рационального планирования хирургических резекций. Они также могут улучшить наше понимание анатомических коррелятов функциональных заболеваний, связанных с нарушением пассажа кишечного содержимого. Эта работа также подчеркнула необходимость более стандартизированных протоколов измерений и определения границы сигмовидной кишки. Неинвазивные, неразрушающие методы визуализации, такие как МРТ, могут обеспечить более физиологически значимые измерения длины толстой кишки.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Вариантная анатомия сигмовидной кишки / Т.В. Татун [и др.] // Весенние анатомические чтения, г. Гродно, 31 мая 2024. Гродно. 2024 С. 170-173.
2. Астахов О.Б., Ряховский М.А. К вариантной анатомии толстой кишки // Ульяновский медико-биологический журнал. 2015. Т.3. С. 95-99.
3. Alatise O.I. The role of the anatomy of the sigmoid colon in developing sigmoid volvulus: a cross-sectional study // *Surgical and Radiologic Anatomy*. 2012. Vol. 35. No. 3. pp. 249-257.
4. The role of the anatomy of the sigmoid colon in developing sigmoid volvulus: A cross-sectional study / O.I. Alatise [et al.] // *Surgical and Radiologic Anatomy*. 2013. Vol. 35. No. 3. pp. 249-257.
5. Bharucha A.E., Camilleri M. Shackelford's Surgery of the Alimentary Tract // *Physiology of the colon and its measurement*. 2019. Vol. 67. No. 1. pp. 1676-1688.
6. Study on the anatomical dimensions of the human sigmoid colon / B.N.S. Bhatnagar [et al.] // *Clinical Anatomy*. 2004. Vol. 17. No. 3. pp. 236-243.
7. Bayeh A.B., Abegaz B.A. The role of sigmoid colon anatomic dimensions in the development of sigmoid volvulus // *Plos One*. 2021. Vol. 16. No. 12. pp. 249-257.
8. Chapuis P.H., Faithfull G.R., Dent O.F. Large bowel segment lengths and the distribution of colorectal cancer // *Australian and New Zealand Journal of Surgery*. 1982. Vol. 52. No. 4. pp. 385-390.
9. Detailed quantitative assessment of colonic morphology at CT colonography using novel software: a feasibility and reproducibility study / N.W. Charles [et al.] // *Medical & Biological Engineering & Computing*. 2016. Vol. 55. No. 3. pp. 507-515.
10. The rectosigmoid problem / N. D'Souza [et al.] // *Surgical Oncology*. 2018. Vol. 27. No. 3. pp. 521-525.
11. Experimental Measurements of the Length of the Human Colon: A Systematic Review and Meta-Analysis / A. Faiz [et al.] // *Diagnostics*. URL: <https://www.mdpi.com/2075-4418/14/19/2190> (дата обращения 23.11.2024).
12. CT colonography evaluation of the relationship between colon anatomy and diverticula / N. Flor [et al.] // *British Journal of Radiology*. 2020. Vol. 93. No. 16. pp. 1-7.
13. Anatomic factors predictive of incomplete colonoscopy based on findings at CT colonography / M.E. Hanson [et al.] // *American Journal of Roentgenology*. 2007. Vol. 189. No. 4. pp. 774-777.
14. Anatomical study of the length of the human intestine / G. Hounnou [et al.] // *Surgical and Radiologic Anatomy*. 2002. Vol. 24. No. 5. pp. 290-294.
15. Physiology, Gastrointestinal / O. Ifeanyichukwu [et al.] // *StatPearls*. 2023. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK537103> (дата обращения: 25.11.2024).
16. Colorectal anatomy in adults at CT colonography: Normal distribution and the effect of age, gender, and body mass index / M. Khashab [et al.] // *GIE*. 2009. Vol. 69. No. 5. pp. 674-678.
17. Mirjalili S.A., Gregory T.r, Mark D.S. The length of the large intestine in children determined by computed tomography scan // *Clinical Anatomy*. 2017. Vol. 30. No. 7. pp. 887-893.
18. Determination of large bowel length and loop complexity in patients with acromegaly undergoing screening colonoscopy / A.G. Renehan [et al.] // *Clinical Endocrinology*. 2005. Vol. 62. No. 3. pp. 323-330.
19. Rowland R.S., Bell G.D. Colonoscopy aided by magnetic 3D imaging: is the technique sufficiently sensitive to detect differences between men and women? // *Medical & Biological Engineering & Computing*. 1999. Vol. 37. No. 6. pp. 673-679.
20. Relationship between length and surface area of each segment of the large intestine and the incidence of colorectal cancer / S. Sadahiro [et al.] // *An International Journal of the American Cancer Society*. 1991. Vol. 68. No. 1. pp. 84-87.

21. Analysis of length and surface area of each segment of the large intestine according to age, sex and physique / S. Sadahiro [et al.] // Surgical and Radiologic Anatomy. 2002. Vol. 14. No. 3. pp. 251-257.

22. Morphometric analysis and tortuosity typing of the large intestine segments on computed tomography colonography with artificial intelligence / H. Sasani [et al.] // Colombia Medica. URL: <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11573345> (дата обращения 23.11.2024)

23. Colon length in pediatric health and constipation measured using magnetic resonance imaging and three dimensional skeletonization / Sharif [et al.] // PLoS One. 2024. Vol. 19. No. 1. pp. 326-335.

© Пушнёва Е.В., 2024.